

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиёв, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

DOI *****

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

- | | | |
|---|--|----|
| 1. | Karimov Shahobiddin
Sobirzhonov Omadbek
<i>Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of generalized functions</i> | 6 |
| <i>Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки</i> | | |
| 2. | Abdurakhmanov Kalandar Kh.
<i>Human capital as one of the major factors of labor potential of the enterprise</i> | 13 |
| 3. | Adilova Zulfiya
Khanturaev Bobur
<i>The need to develop the digital financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan</i> | 19 |
| 4. | Bauetdinov Majit
Zhanizakova Shakhnoza
<i>Digitalization of banking services in the modern economy</i> | 26 |
| 5. | Ikramov Murat Akramovich
Shermukhamedov Abbas
<i>Problems of performance cargo transportation</i> | 33 |
| 6. | Исманов Иброхим
Ёрматов Илмидин
<i>Issues of developing quality education at fergana polytechnic institute</i> | 39 |
| 7. | Mitrushova Marina
<i>Role of modern information and communication technologies in innovative development of the region</i> | 51 |
| 8. | Kudbiev Nodir
<i>Relevance of the transition to international financial accounting standards</i> | 56 |
| 9. | Turgunov Mukhriddin
<i>Some features of food industry management</i> | 65 |
| <i>Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки</i> | | |
| 10. | Sobirova Zilolaxon
<i>Feminism and the concept of gender equality and its social philosophical content</i> | 75 |
| <i>Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки</i> | | |
| 11. | Rodionova Irina
<i>MOODLE as a university training process optimizer</i> | 81 |
| <i>Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки</i> | | |
| 12. | Iskandarova Sharifa Madalievna, Shokirova M.N.
<i>Formation of linguistic units of Uzbek national sports</i> | 87 |

DOI *****

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Митрушова, М.Л. (2021). Роль современных информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии региона. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 51-55.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752032>

QR-Article

Митрушова Марина Леонидовна
старший преподаватель
Ташкентский государственный
технический университет,
Узбекистан

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация: *Перед страной и обществом стоит ряд важнейших задач и множество перспектив в развитии науки, техники, бизнеса, мирового прогресса. Для достижения их необходимо активное внедрение цифровых технологий во все сферы экономической и социальной деятельности как на региональном, так и международном уровнях. что дает возможность изменить условия рынка и выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения земли. На сегодняшний день цифровизация экономики затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и является одной из важнейших стратегических задач экономического развития страны и мира в целом.*

Ключевые слова: *Информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, инновационное развитие региона, цифровая трансформация, инновации.*

Mitrushova Marina Leonidovna
Senior Lecturer
Tashkent State Technical University,
Uzbekistan

ROLE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Annotation: The country and society are facing a number of important tasks and many prospects in the development of science, technology, business, and world progress. To achieve them, it is necessary to actively introduce digital technologies in all areas of economic and social activity, both at the regional and international levels.

which makes it possible to change the conditions of the market and reach a new level of its development, in which the qualitative characteristics of the life of the world's population will change. Today, the digitalization of the economy affects all aspects of the life of society and is one of the most important strategic tasks of the economic development of the country and the world as a whole.

Key words: Information and communication technologies, digital economy, innovative development of the region, digital transformation, innovation.

На сегодняшний день цифровизация экономики затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и является одной из важнейших стратегических задач экономического развития страны и мира в целом. Активное внедрение цифровых технологий во все сферы экономической и социальной деятельности дает возможность изменить условия рынка и выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения земли. Поэтому цифровизация считается четвертой промышленной революцией.

В мировых масштабах внедрение цифровизации в экономику неуклонно растет, при этом Республика Узбекистан также не остается в стороне от этого процесса. Так, доля цифровизации экономики в структуре ВВП составляет: в США - 5,4%, в Китае – 6,9%, России – 3,8%, Узбекистане – 2,2%.

Необходимость внедрения цифровизации экономики Узбекистана было отмечено Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым в своём Послании Олий Мажлису (24.12.2020), в котором отметил, что одним из главных стратегических приоритетов является переход к цифровой экономике. В закреплении важности приоритета 2021 год был объявлен годом «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Одной из важных составляющих цифровой экономики на сегодняшний день является реализация концепции электронного правительства, т.е. использование новейших информационных технологий в оказании государственных услуг обществу. Как следствие, результативность взаимодействия между субъектами и объектами растёт: появляется возможность ускорять процессы, получать обратную связь, оперативно реагировать на изменения, что свидетельствует о более эффективном управлении как на государственном, так и на общественном уровнях.

В свете активно внедряющейся цифровизации в экономику создаётся необходимость государственного регулирования данной сферы. Так, в 28.04.2020 принято постановление Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым ПП-№4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». В данном нормативном акте Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций

DOI *****

Республики Узбекистан (МРИТиКРУз) определены задачи для развития «цифровой экономики и электронного правительства». К ним относятся:

- увеличение доли цифровизации экономики в ВВП республики в 2 раза к 2023 году;
- распространение и подключение учреждений здравоохранения, организаций среднего и дошкольного образования (детские сады, школы и т.п.), а также жителей сельской местности в 2020-2021 годах к высокоскоростному Интернету;
- увеличение доли оказываемых услуг системой электронного правительства к 2022 году до 60%;
- внедрение инновационных технологий во все этапы системы образования Республики Узбекистан;
- внедрение цифровых технологий в развитие предпринимательства страны с увеличением объёма услуг в 3 раза и доведения экспорта до 100 млн. дол. США.

При МРИТиКРУз создано государственное учреждение «Центр управления проектами электронного правительства», задачами которого являются создание единого технологического подхода для успешного развития электронного правительства; разработка приоритетов развития в государственных органах цифровых технологий.

Также при МРИТиКРУз создано государственное учреждение «Центр исследований цифровой экономики», задачами которого являются:

- оценивание введение цифровых технологий в процессы производства и различные отрасли экономики в целом;
- глубокое изучение и оценка внедрения цифровизации в работу государственных органов, а также разработка новых направлений;
- разработка концепций и методик внедрения ИКТ в сектора экономики.

Кроме того, принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии №УП-6079 «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» (05.10.2020). Цель нормативного документа - обеспечение ускоренного цифрового развития Республики Узбекистан, формирование цифровой экономики путем создания среды для производства инновационной продукции, повышение эффективности государственного управления и т.п.

Данный Законодательный акт утвердил стратегию «Цифровой Узбекистан — 2030», в которой охвачены приоритетные направления в развитии цифровой инфраструктуры экономики, электронного правительства, национального рынка ИКТ, образования и повышения квалификации в сфере информационных технологий и т.п.

DOI *****

В современной действительности информация превратилась в основной ресурс с высокой скоростью распространения. Классические методы управления становятся не эффективными. Поэтому необходима постоянная корректировка управленческих решений и «территориального маркетинга», к которому относятся задачи развития, продвижения, оценивания инвестиционной привлекательности региона и т.п. Приоритет должен ориентирован на инновационные решения, применяя современные методы для реализации стратегических задач.

Внедрение инновационных технологий на территориальном уровне требует выполнения определенных задач. К ним относятся:

- развитие малого и среднего предпринимательства региона;
- развитие конкурентоспособного рынка (внутреннего и внешнего) продукции, которая выпускается на данной территории;
- формирование инвестиционного климата для привлечения иностранных инвесторов;
- формирование, создание и продвижение положительного имиджа региона и выпускаемого на нём продукта.

Эволюция инновационного потенциала региона является основным средством поддержки и роста малого и среднего предпринимательства, отраслей промышленности, экономики и улучшения качества жизни населения, а, следовательно, является важным индикатором уровня его развития и состоит из материальных, технических, интеллектуальных, управленческих ресурсов.

Основные направления развития ИКТ на региональном уровне управления, играющие стратегическую роль в экономическом развитии территории, следующие:

1. Беспроводные сети связи.
2. Центры обработки данных и «облачные».
3. Цифровые платформы.
4. Гео-данные – информация о местонахождении объекта.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что внедрение ИКТ во все сферы экономической и социальной деятельности позволяет региону выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения. Для это необходимо создание нормативно-правовой базы, поиск оптимальных решений для повышения инвестиционного климата, внедрение и своевременная корректировка управленческих методов.

Список использованной литературы:

1. Barefoot, K., Curtis, D., Jolliff, W., Nicholson, J. R., & Omohundro, R. (2018). Defining and measuring the digital economy. *US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, 15*.
2. Brynjolfsson, E., & Collis, A. (2019). How should we measure the digital economy. *Harvard Business Review, 97(6)*, 140-148.
3. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89)*, 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
4. Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring the digital economy. *US Bureau of the Census, 1*, 1-19.
5. Дащенко, Ю. Ю. (2018). Цифровая экономика как экономика будущего. *Тенденции развития науки и образования, (35-1)*, 18-19.
6. Курпаяниди, К. (2021). Actual issues of digitalization in the industrial sector of the economy of Uzbekistan. *Общество и инновации, 2(4/S)*, 201-212.
7. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования, (4 (137))*.
8. Орлов, А. И. (2019). Цифровая экономика, инновации в менеджменте и идеи Аристотеля. *Инновации в менеджменте, (2)*, 74-79.
9. Сударушкина, И. В., & Стефанова, Н. А. (2017). Цифровая экономика. *Азимут научных исследований: экономика и управление, 6(1 (18))*.
10. Харченко, А. А., & Конюхов, В. Ю. (2017). Цифровая экономика как экономика будущего. *Молодежный вестник ИРГТУ, (3)*, 17-17.
11. Хасаншин, И. А., Кудряшов, А. А., Кузьмин, Е. В., & Крюкова, А. А. (2019). Цифровая экономика.
12. Шанахан, М. (2017). Технологическая сингулярность. М.: Издательская группа «Точка».
13. Vinogradova, N. V., Popova, T. N., Chehri, A., & Burenina, V. I. (2020, December). SMART technologies as the innovative way of development and the answer to challenges of modern time. In *ITM Web of Conferences (Vol. 35, p. 06010)*.
14. Almazova, N., Bylieva, D., Lobatyuk, V., & Rubtsova, A. (2019, October). Human behavior as the source of data in the education system. In *Proceedings of the 2019 International SPBPU Scientific Conference on Innovations in Digital Economy (pp. 1-7)*.

DOI *****

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар каторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик,

DOI *****

педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

DOI *****

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации.

Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности

DOI *****

теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganusltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.

Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

DOI *****

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.**
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

DOI *****

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

DOI *****

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нинг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

DOI *****

Ubaydullayev
M.M. G‘o‘zada
defoliatsiya
o‘tkazishning
maqbul me‘yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg‘ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G‘O‘ZADA DEFOLIATSIYA O‘TKAZISHNING
MAQBUL ME‘YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg‘ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

